

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БУРА А. Д.
аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье проанализированы методологические особенности стратегического планирования, обоснована его роль в стратегическом развитии региона, предложена методология стратегического планирования и сформирована его модель.

Ключевые слова: *стратегическое планирование, стратегия развития, развитие региона, стратегическое управление модель.*

STRATEGIC PLANNING AS PART OF THE REGION'S DEVELOPMENT STRATEGY

BURA A. D.
graduate student

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article analyses methodological peculiar features of strategic planning substantiates its role in the strategic development of a region and offers methodology of strategic planning including creation of a model.

Keywords: *strategic planning, strategy development, development of a region; strategic management; model.*

Постановка задачи. Безусловным приоритетом в деятельности руководства региона выступает устойчивое развитие территории, основным инструментом обеспечения которого является стратегия развития. Принципиальной основой в структурной организации стратегии развития служит стратегическое планирование, на основе которого программируется вся деятельность органов государственной власти.

В настоящее время на постсоветском пространстве теория и практика стратегического планирования на уровне региона не нашли своего должного применения в силу обстоятельств, сложившихся после распада Советского Союза. Последовавшая за этим цепочка событий, обусловленная вмешательством Запада в политическую, экономическую и социальные сферы жизни бывших советских республик, привела к

становлению внешнего управления и нивелированию самой идеи их развития, что нашло своё отображение в снижении эффективности организации жизни на региональном уровне. Как показала дальнейшая практика, отход от идеи устойчивого развития на общегосударственном уровне повлёк за собой деградацию регионов во всех сферах жизни, дестабилизацию политической, экономической и социальной ситуации, рост коррупции и числа экономических преступлений.

Преодолеть разрушительные последствия в регионах можно лишь одним способом – обеспечением устойчивого развития. И стратегическое планирование играет здесь определяющую роль.

Однако развитие методики и практика стратегического планирования на региональном уровне не обеспечивают требуемых результатов. Данное положение обусловлено тем, что инициатором эволюционных процессов на уровне регионов обычно выступает центр, формирующий теоретическую базу желаемых изменений. Регионы же занимаются воплощением идей, сформулированных на уровне центральной власти. Тем самым сложившаяся специализация усиливает позиции центра в части теории, оставляя его на позиции аутсайдера в практической реализации своих идей. Что касается регионов, то здесь ситуация выглядит с точностью до наоборот.

Всё это обуславливает необходимость обеспечения устойчивого развития на региональном уровне силами самого региона, что требует, прежде всего, разработки соответствующей стратегии, краеугольным камнем которой является стратегическое планирование. В данном случае на региональном уровне создаются условия как для осуществления стратегического планирования, так и для реализации сформированного стратегического плана. Формирование модели стратегического планирования, функционирующей в рамках стратегии развития, позволит поддерживать способность к устойчивому развитию и эффективному функционированию региона в условиях нестабильной внешней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Решению проблемы формирования модели стратегического планирования на уровне региона посвящено большое количество научных публикаций, среди которых можно выделить работы исследователей Чмышенко Е.В. [1], Гапоненко А.Л. [2], Рузавиной А.О. [3], Беляновой А.М. [4], Магданова П.В. [5], Гагариной Г.Ю. [6], Бамбаевой Н.Я. [7], Жилкина С.Ф. [8] и др.

В своих исследованиях авторы подходят к стратегическому планированию с традиционных позиций. Стратегическое планирование с точки зрения авторов основано, прежде всего, на предвидении

внешних и внутренних изменений с последующей адаптацией к ним региона. Исходным пунктом стратегического планирования считается анализ интересов, поведения и состояния региона.

Одной из основных особенностей стратегического планирования, по мнению авторов, является неформальный подход к самой процедуре планирования. Это обусловлено тем, что стратегически план сложно упорядочить с точки зрения методических процедур. Здесь многое зависит от опыта, интуиции, творческого подхода участников планового процесса. Отмечается, что в стратегическом планировании особую значимость имеют отношения партнёрства хозяйствующих субъектов региона и логика осуществления планов, отражающих прогрессивный образ будущего региона (объём затрат, отражающий степень согласованности решений хозяйствующих субъектов).

Актуальность исследования. Однако, как показывает практика, стратегическое планирование отличает системность и наличие в структуре процесса определённых стандартных процедур, применение которых на практике требует не формального, а творческого подхода. Это указывает на то, что традиционному подходу к стратегическому планированию свойственна некая упрощённость и прямолинейность.

Последнее является следствием того, что стратегическое планирование в научной литературе, как правило, рассматривается в отрыве от стратегии развития региона, одним из ключевых элементов которой оно является.

Это не позволяет в должной мере учесть особенности структурной организации модели стратегического планирования, что снижает качество и точность планирования, становится дополнительным препятствием в ходе достижения стратегических целей при реализации стратегического плана.

Всё это обуславливает необходимость проведения исследования, результаты которого позволят обосновать структурную организацию стратегического планирования с учётом его функционального назначения в структуре стратегии развития региона.

Цель данной статьи – обоснование структурной организации модели стратегического планирования региона. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

проанализировать существующие подходы к стратегическому планированию;

обосновать необходимость изменения традиционного подхода к стратегическому планированию;

обосновать структурную организацию стратегического планирования и сформировать соответствующую логическую модель.

Изложение основного материала исследования. Сегодня у большинства стран в арсенале средств обеспечения долгосрочного развития имеется устоявшаяся система стратегического планирования на уровне региона. Каждая из таких систем отличается своеобразием в силу различия в масштабах планирования, реализуемых задач и функций стратегических планов, практикуемыми способами их разработки и воплощения (табл. 1).

Обобщение подходов, представленных в таблице 1, позволило сформировать обобщённое представление об особенностях формирования модели стратегического планирования на уровне региона, имеющей место в мировой практике. Суть его заключается в следующем:

1. Разработка централизованного стратегического прогноза развития экономики страны.

2. Детализация макроэкономических параметров по отраслям экономики страны.

3. Обоснование целей развития, желательных с позиции государства.

4. Механизмы достижения целей план не предполагает.

5. Подобного рода стратегический план-прогноз представляет собой своеобразный ориентир для экономических субъектов. Он выполняет информационно-рекомендательную функцию, предоставляя тем самым свободу реализации для экономических субъектов.

Вместе с тем, следует отметить, что основным недостатком рассмотренных подходов к стратегическому планированию является отсутствие механизмов реализации стратегического плана, что наряду с его рекомендательным характером снижает степень достижения желаемого результата в процессе реализации поставленных целей. Этот весьма значимый недостаток возможно преодолеть только одним способом – включением стратегического планирования в структурную организацию стратегии развития региона [9]. Стратегию развития региона можно представить как структурную организацию стратегической деятельности органов государственной власти, определяющей стратегические приоритеты и принимающей стратегические решения в ходе осуществления стратегического планирования, стратегического управления и стратегических изменений для обоснования стратегических направлений и образа прогрессивного будущего региона с целью нивелирования внешних угроз и формирования стратегической конкурентоспособности территории (рис. 1). Она обеспечивает возможность руководства региона двигаться в одном направлении и служить интересам региона.

Таблица 1 – Логика анализа концептуальных подходов к стратегическому планированию

№ п/п	Страна	Характеристика	Достоинства	Недостатки
1.	Германия	Стратегическое планирование осуществляется региональными плановыми союзами. Вначале определяются цели регионального уровня, на основе которых осуществляется целеполагание на муниципальном уровне.	Имеет место единый общенациональный подход к планированию.	Практика многоступенчатого согласования стратегических целей и задач между разными уровнями управления.
2.	Франция	Стратегическим планированием занимается генеральный Комиссариат по планированию, который формулирует принципы регионального планирования, определяет актуальные проблемы регионов и перспективы их решения. специфика частного сектора в развитии регионов и др.	Планирование носит рекомендательный характер, обеспечивая расширение возможностей экономических субъектов плановых показателей, исходя из собственных приоритетов и ресурсов	На практике эффективность стратегического плана оказывается ниже по сравнению с затратами по его обоснованию и разработке.
3.	Япония	Разработка и контроль реализации региональных программ развития является компетенцией Экономического консультативного совета (разрабатывает направления развития экономики страны с учётом регионов) и Консультативного совета планирования комплексного развития региона при кабинете министров Японии (разрабатывает региональные аспекты развития страны). На основе общей направленности инструментов развития, определяемой правительством страны регионы с учётом собственной специфики составляют собственные планы развития.	Усиление роли местной власти в решении задач стратегического планирования. Планы играют роль ориентиров, в соответствии с которыми экономические субъекты формируют направленность своей деятельности.	Недостаточная степень обязательности выполнения государственного стратегического плана
4.	Китай	Стратегическое планирование носит комплексный характер и охватывает все уровни экономики, включая и регионы. Основные параметры деятельности регионов определяет самостоятельно с учётом общегосударственных приоритетов. При этом любые корректировки стратегического плана региона согласовываются с центральной властью.	Взаимосвязка всех уровней планирования. Комплексный характер государственного стратегического плана, охватывающего все отрасли экономики страны.	Излишняя централизация стратегического планирования.
5.	США	Централизованный план-прогноз является ориентиром развития регионов. Регулирование регионального развития осуществляет Администрация экономического развития. В рамках общегосударственных приоритетов в регионах разрабатываются и реализуются планы и программы. В регионах долгосрочным прогнозированием занимаются специализированные комиссии и центры.	Качество стратегических планов обеспечивается высокой квалификацией специалистов-разработчиков.	Достаточно большой объём затрат на подготовку специалистов по стратегическому планированию.

Рис. 1. Логическая схема структурной организации стратегии развития региона

Системообразующим элементом стратегии развития региона являются стратегические решения, представляющие собой управленческие решения, которые ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений. Стратегические решения преследуют цель – выбор стратегических сфер жизни региона, в рамках которых будет формироваться его устойчивое развитие. К таким сферам следует отнести:

- сферу управления;
- организационную сферу;
- сферу территориального строительства (область деятельности руководства региона, занимающаяся отношениями региона и входящих в него местных территориальных образований, проектированием и организацией работы оптимальных территориальных органов, эффективной реализации их функций для устойчивого развития региона, обеспечением политических и отдельных прав граждан);
- институциональную сферу;
- политическую сферу;
- экономическую сферу;

– социальную сферу.

Стратегические приоритеты выступают в качестве движущей силы стратегии развития региона. Они находят своё воплощение в реальность в процессе осуществления стратегического планирования, управления и связанных с ними стратегических изменений.

Принципиальной основой стратегии развития региона является стратегическое планирование. Стратегическое планирование – это процесс создания и претворения в жизнь планов, действий и мероприятий, связанных в пространстве по исполнителям и во времени по срокам, нацеленным на выполнение стратегических задач.

Цель стратегического планирования – формирование на основе выбранных стратегических приоритетов достаточного экономического потенциала для будущего устойчивого развития региона, отражённого в показателях стратегического плана.

Реализация стратегического плана невозможна без стратегического управления. Стратегическое управление – это деловая концепция руководства региона на заданную перспективу, представленная в виде долгосрочной программы конкретных действий, которые способны реализовать данную концепцию и обеспечить региону конкурентные преимущества в достижении целей. Цель стратегического управления – осуществление выбора и реализации стратегии развития, актуальной для текущей стратегической ситуации и отражающей современное состояние дел в этой области. Результатом стратегического управления являются стратегические изменения.

Стратегические изменения – это постоянный процесс перевода региона на новую ступень развития с использованием специально разработанных стратегий жизнедеятельности регионального сообщества – гуманитарной, рыночной, финансовой, правовой и производственной. Их реализация обеспечивает желаемую направленность будущих изменений и приводит к формированию стратегических направлений.

Стратегические направления – это определённое предложение ценностей развития региона для регионального сообщества, поддерживаемое его ресурсами и компетенциями, а также вышеназванными стратегиями. Реализация стратегических направлений обеспечит достижение стратегического успеха и реализацию стратегических целей во всех сферах жизни региона. Для любого региона такими направлениями являются:

- повышение эффективности управления регионом;
- качественное улучшение организации как процесса формирования устойчивых связей всех процессов, протекающих на территории региона;
- эндогенное территориальное строительство;

институциональное обеспечение развития региона;
активизация политической активности населения региона;
повышение устойчивости экономики региона;
улучшение условий жизни на территории региона.

Выделение стратегических направлений позволяет количественно (в виде соответствующих конкретных показателей, отражающих уровень развития, достигнутый в рамках того или иного стратегического направления) обозначить контуры прогрессивного образа будущего региона, отражающего фиксирование тенденций, пока ещё недоступных физическому восприятию, но «схваченных» в процессе разработки стратегии развития региона существенных параметров его будущего.

Образ прогрессивного будущего региона передаёт общую тенденцию отношения к нему не через рефлексию (рассуждения) отдельных сторон будущей жизни регионального сообщества, а через изображение самой идеи прогрессивного будущего.

Образ прогрессивного будущего показывает, какие возможности были у региона в тот или иной период, и соответственно, по отношению к настоящему, позволяют оценить то, какие возможности у него есть.

Образ прогрессивного будущего должен оправдывать социальные ожидания выполнения всех параметров стратегии развития региона. Складываясь воедино, вышеназванные стратегические направления обозначают контуры образа прогрессивного будущего региона. Его характеризует:

положительное изменение роли региона в развитии экономики страны;
смещение приоритетов развития на более высокий уровень;
улучшение экономического и социального положения внутри региона;
успешное достижение целей экономической специализации региона;
успешное достижение стратегических целей развития региона;
улучшение экономических и социальных позиций региона в масштабе страны;
активизация воспроизводства населения региона.

Реализация стратегии развития в предложенном виде обеспечит возможность достижения поставленных стратегических целей, позволит нивелировать внешние угрозы и обеспечить стратегическую конкурентоспособность региона. При этом выполняющее функцию организующего центра стратегии развития региона стратегическое планирование играет принципиальную роль.

Тем самым стратегическое планирование определяет, что регион должен делать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем

исходя из того, что окружение и сам регион будут меняться [10]. С точки зрения структурной организации этот процесс можно охарактеризовать следующим образом.

Стратегическое планирование начинается с прогнозирования, которое представляет собой научный способ выявления будущего состояния региона и определение стратегии его развития в условиях неопределённости внешней и внутренней ситуации (рис. 2).

Стратегический прогноз разрабатывается в виде совокупности качественных характеристик региона, количественных (точечных или интервальных) оценок, показателей степени вероятности их достижения. Интервальный прогноз – это «вилка», ширина которой прямо пропорциональна вероятности его исполнения. В самом простом случае стратегический прогноз представляет собой утверждение о возможности или невозможности того или иного события в будущем.

На основе стратегического прогноза формируется стратегическое видение. В основе создания новой реальности для региона лежит замысел. Стратегическое видение позволяет заглянуть в будущее и увидеть перспективу развития.

Стратегическое видение представляет собой понятную концепцию идеального образа региона в будущем. Прежде всего – это внутренний документ, необходимый руководству региона, чтобы снять все сомнения относительно перспектив его развития. Сформулированное стратегическое видение значительно снижает риск случайных решений и обеспечивает согласованность политики региона с государственной политикой.

Формирование идеального будущего закладывает основу для стратегического целеполагания, без которого невозможно скоординировать отдельные проекты и программы развития региона, правильно сконцентрировать и распределить ресурсы на главных направлениях. В процессе стратегического целеполагания определяются стратегические цели – конечное состояние, желаемый результат, которого стремится достичь регион в будущем, обычно выраженный количественными или качественными показателями его деятельности.

Стратегическое целеполагание выступает в качестве принципиальной основы в модели стратегического планирования, включающей в себя следующие принципы:

целенаправленность – выявление и следование единой или приоритетной цели деятельности и развития;

сквозное планирование – предусматривает единую систему планирования по всем аспектам деятельности с учётом использования общих ресурсов в единой шкале времени;

скользящее планирование – обеспечивает непрерывность и последовательность составления планов с учётом их возможной корректировки;

централизация планирования – призванная консолидировать устремления подразделений и субъектов, имеющих в общем случае различные цели своей деятельности для достижения общей цели (цели высшего уровня);

непрерывность планирования – предполагает, что деятельность рассматривается как управляемый процесс с множеством обратных связей и возможного оперативного перераспределения ресурсов;

сбалансированность планов – обеспечивает возможность корректировки отношения между различными направлениями как по срокам, так и по используемым ресурсам:

информационное и методическое единство – определяет единую систему информационного обеспечения планирования на всех уровнях, стандартизацию накопления, хранения, обмена и использования информации.

Для достижения поставленных стратегических целей необходимо обеспечить выполнение совокупности определённых проектных действий, т.е. выполнить стратегическое проектирование. Стратегическое проектирование представляет собой функциональную основу модели стратегического планирования, включающую в свой состав следующие функции:

1. Определение направлений деятельности региона. Позволяет лучше понимать структуру маркетинговых исследований, процессы изучения потребителей продукции промышленности региона, планирования промышленной продукции, содействие её продвижению и сбыту, а также планирование цен на социально значимую продукцию.

2. Координация усилий. Обеспечивает каждому муниципальному образованию чёткие цели, которые увязываются с общими целями региона.

3. Определение альтернативных действий. Определяет комбинации действий, которые может предпринять руководство региона.

4. Распределение ресурсов. Способствует оптимизации расходования имеющихся в распоряжении региона ресурсов.

Выполнение данных функций в процессе стратегического проектирования создаёт организационные предпосылки для формирования стратегического плана. В нём отображается последовательность определённых шагов и действий, интегрированных в пространстве и времени, которые приводят к изменению текущего положения в сторону желаемого состояния дел.

Рис. 2. Логическая схема структурной организации стратегического планирования развития региона

Стратегический план представляет собой управленческую конструкцию, используемую в процессе стратегического управления на стадии реализации принятой стратегии региона.

Он включает в себя перечень стратегических целей, которые сгруппированы в соответствующие планы в рамках пяти основных комплексных планов по принципу декомпозиции:

1. Комплексный гуманитарный план – направлен на формирование высокого уровня общественного сознания. Он предполагает наличие локальных стратегических планов, определяющих развитие с определёнными целями в области:

духовности – формирование личности человека;

культуры и искусства – формирование ролевых установок в общественном сознании;

науки и техники – практическое использование законов, определяющих жизнедеятельность регионального сообщества;

средств массовой информации – передача объективной информации потребителям;

образования – формирование самодостаточности личности и адекватного мировоззрения.

2. Комплексный рыночный план направлен на обеспечение баланса совокупного спроса и предложения. Он предполагает наличие локальных стратегических планов, определяющих развитие с определёнными целями в области:

ресурсопользования – обеспечение рационального использования природных ресурсов;

отношений собственности – формирование оптимальной структуры собственности;

конкурентных отношений – формирование атмосферы состязательности между хозяйствующими субъектами;

рыночной инфраструктуры – обеспечение эффективного функционирования регионального рынка;

структуры экономики – оптимизация взаимосвязей между различными единицами экономики региона.

3. Комплексный финансовый план направлен на оптимизацию финансовых потоков в экономике. Он предполагает наличие локальных стратегических планов, определяющих развитие с определёнными целями в области:

социальной защиты населения – социальное обеспечение и защита населения региона;

денежно-кредитных отношений – кредитование физических и юридических лиц;

противодействия инфляции – обеспечение и поддержание минимального уровня инфляции в экономике;

налогообложения – формирование социально справедливого перераспределения доходов в регионе;

природоохранной деятельности – формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности общества.

4. Комплексный правовой план направлен на правовую регламентацию жизнедеятельности регионального сообщества. Он предполагает наличие локальных стратегических планов, определяющих развитие с определёнными целями в области:

конституционного права – формирование баланса между свободой народа и властью государства;

административного права – формирование баланса между личной самодеятельностью граждан и правящей власти;

трудового права – формирование баланса интересов сторон трудовых соглашений;

финансового права – формирование баланса взаимоотношений государства и общества в процессе финансовой деятельности;

хозяйственного права – формирование баланса между тенденциями развития общества и системой рыночных отношений.

5. Комплексный производственный план направлен на всестороннее развитие факторов промышленного производства. Он предполагает наличие локальных стратегических планов, определяющих развитие с определёнными целями в области:

землепользования – оптимальное распоряжение землёй с целью её рационального использования и извлечения дохода;

использования трудовых ресурсов – использование трудовых ресурсов в промышленности;

инвестиционной сферы – рост инвестиционной привлекательности промышленности;

инновационной сферы – рост инновационной активности в экономике;

предпринимательства – максимально полное удовлетворение рыночных потребностей.

Стратегический план является основой для планирования на всех уровнях экономики региона, обозначая тем самым приоритетные направления развития для всех хозяйствующих субъектов.

После разработки стратегического плана определяются затраты на его реализацию, формируется стратегический бюджет и определяются ответственные исполнители по всем направлениям стратегического плана.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, модель стратегического планирования в предложенном виде, являющаяся неотъемлемой составной частью стратегии развития региона, содействует не только оптимизации задач развития, но и их эффективной реализации посредством стратегического управления, выступающим в структуре стратегии развития региона в качестве способа реализации стратегического плана.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка модели управления развитием региона, одними из ключевых элементов которой являются стратегия развития региона и стратегическое планирование.

Список использованных источников

1. Чмышенко Е.В. Стратегическое планирование как фактор регионального развития / Е.В. Чмышенко // Вестник ОГУ. – 2010. – №1 (107). – С. 77-82.

2. Гапоненко А.Л. Стратегическое планирование социально-экономического развития регионов и городов /А.Л. Гапоненко //Управленческие науки. – 2012. – №2. – С. 85-90.

3. Рузавина А.О. Стратегическое планирование развития региона. Понятие и сущность стратегического планирования / А.О. Рузавина //Ростовский научный журнал. – 2017. - №11. – С. 229-234.

4. Белянова А.М. Стратегическое планирование в условиях современной экономики России / А.М. Белянова, В.А. Бирюков, В.Н. Черковец // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2016. – №3. – С. 141-158.

5. Магданов П.В. Проблемы стратегического планирования социально-экономического развития региона / П.В. Магданов // Стратегии бизнеса. – 2014. - №2. – С. 108-114.

6. Гагарина Г.Ю. Роль анализа устойчивого развития регионов России в стратегическом планировании / Г.Ю. Гагарина, Л.Н. Чайникова, Л.С. Архипова // Федерализм. – 2019. – №4. – С. 5-11.

7. Бамбаева Н.Я. Методика разработки и реализации стратегического плана социально-экономического развития территории / Н.Я. Бамбаева, А.С. Борзова // Региональная экономика: теория и практика. – 2006. – №7(34). – С. 20-24.

8. Жилкин С.Ф. Стратегирование в региональном развитии / С.Ф. Жилкин // Вестник СамГУ. – 2006. – №8(48). – С. 84-98.

9. Подгорный В.В. Особенности формирования стратегии развития страны в условиях глобализации / В.В. Подгорный // сб. науч. трудов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк, 2018. – вып. 9 «Экономика и управление народным хозяйством», серия „Государственное управление”. – С. 79-94.

10. Подгорный В.В. Методология формирования стратегии агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики / В.В. Подгорный // материалы конференции «Агропромышленная политика Донецкой Народной Республики: реалии и перспективы», г. Донецк, ДонНУЭТ, 26 марта 2019 года: тез. докл. – Донецк, 2019. – С. 125-127.

УДК 330:662.33

DOI

ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ФИРМЫ

ЛАЗАРЕНКО Н.В.

канд. экон. наук, доцент

ЖИЛЯЕВА К.А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития политики управления основным капиталом фирмы. С учетом этого, обобщены методологические подходы к управлению воспроизводственным процессом основных средств в контексте совершенствования инвестиционной деятельности организаций в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: *основные средства; механизм управления; эффективность; экономический потенциал.*